

СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЯ «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

Турдиева Нигора Саидовна

Старший преподаватель Бухарского государственного педагогического института

Иргашева Шахло Адил кизи

Студент Бухарского государственного педагогического института

Аннотация: В статье рассматриваются сущность понятия «экологическая культура», так же причины и условия возникновения понятия «экологическая культура»

Ключевые слова: Культура, воспитание, образование, экология, атмосфера, экологическая культура, экологическая ниша.

Экология – это наука, изучающая взаимодействие человека с окружающей его природной средой. Человек, как известно, является неотъемлемой частью природы и неразрывно с ней связан. Древние люди прекрасно понимали это, они поклонялись природе, она была их основной кормилицей.

На формировании экологии как отдельной науки оказали влияние: с одной стороны - усиление в XX веке научно-технического прогресса, а с другой – быстрый рост населения нашей планеты. Развитие техники и промышленности привело к многократному увеличению потребляемых природных ресурсов, что, в свою очередь, оказало пагубное влияние на окружающую среду.

В то время как численность людей стремительно преумножалась, поголовье других живых существ стало неуклонно уменьшаться. Научно - технический прогресс позволил людям обустроить свое местопребывание на планете максимально комфортно, но в то же время послужил губительным фактором для природы. Возникла экстренная необходимость оперативного изучения и исследования среды обитания. Связь экологии с другими науками стала неизбежна.

Экология – это сравнительно молодая наука. Но, несмотря на это, данное понятие достаточно часто встречается в нашей жизни. Его употребляют по отношению к различным ее сторонам. Когда речь идет о товарах или продукции, применяют термин «экологически чистый». Чтобы разобраться в большом количестве информации и понять, что такое экология, рассмотрим этот вопрос более подробно.

Экология – это совокупность научных знаний о взаимодействии живой и неживой природы и его последствиях. Она рассматривает связи, которые являются основой для поддержания жизни в среде, которая нас окружает. Но одновременно, эту науку изучают другие дисциплины. Все они составляют совокупность, которая называется биологией.

Сегодня такое отношение может показаться смешным. С древних времен прошли тысячелетия, человечество шагнуло далеко вперед в плане науки и техники, однако до сих пор не научилось управлять природной стихией и не до конца изучило многие ее явления.

Некоторые современные ученые считают, что человеческая цивилизация находится на пороге уничтожения, причем уничтожит оно себя само. Загрязнение атмосферного воздуха отравляющими выбросами многочисленных заводов и фабрик, приводящее к увеличению онкобольных по всему миру, таяние ледников, приводящее к поднятию уровня мирового океана, сокращение многообразия животного мира вследствие истребления многих видов животных – это ли не «начало конца»?

Сегодня экологические проблемы тревожат человечество как никогда раньше, во многих учебных учреждениях наряду с природоведением и географией детям рассказывают об экологии и проблемах загрязнения окружающей среды, все чаще на научных телевизионных каналах можно услышать такой термин, как «экологическая культура».

Чтобы понять, что такое экология, нужно рассмотреть объекты ее изучения. Она включает не только область природных факторов, но и условия, которые нужны для их существования. Хотя основой экологии как науки является биология, она также опирается и на другие области знаний.

История экологии насчитывает всего лишь около 150 лет. Но за это время она прошла сложный путь и позволила создать более полный образ организации жизни на планете и взаимодействия живых и неживых форм.

Основные понятия экологии сформировались в самом начале ее зарождения. Еще в древности люди стали изучать поведение живых организмов в условиях изменения окружающей среды.

С развитием научно-технического прогресса происходила перемена во взглядах на эту науку. Итак, отвечая на вопрос, что такое экология, можно сказать, что это наука о многочисленных отношениях живых организмов между собой и другими факторами среды обитания. Эти связи разнообразны, но все они подчинены определенному порядку и образуют сообщества и системы.

В настоящее время термин «экология» используется в самых разных сочетаниях: экологическая культура, экологическая ниша, экологические проблемы и т. д.

Особое место в этом терминологическом ряде занимает понятие экологической культуры, которое используется практически во всех науках, исследующих особенности взаимодействий человека и природы.

Экологическая культура представляет собой часть общечеловеческой культуры и выражается в восприятии человеком себя как неотъемлемой составной части окружающего природного мира. В последние годы возрос интерес ученых и педагогов к исследованию основных проблем экологического воспитания подрастающего поколения.

Сегодня в школах детям говорится не только о том, что «нехорошо бросать мусор и разжигать костры в лесу», экологическое воспитание подразумевает

всестороннее развитие школьников, формирование их гуманного отношения к природе и людям, являющимся ее неотъемлемой частью.

Понятия «экологическая культура личности» и «экологическая культура человека» тождественны, поскольку оба они отображают отношение индивида к окружающему его миру.

Человек не может расти и развиваться, не взаимодействуя с окружающей природной сферой. Его чувства и ум развиваются соответственно тому, какой характер носят его отношения с природой. Именно поэтому так важен в экологическом воспитании начальный этап школьного обучения, когда стихийные знания о культуре взаимоотношений с природной средой систематизируются и обобщаются.

По мнению некоторых психологов, у детей младшего школьного возраста, может быть сформирована готовность к правильному взаимодействию с окружающей природой. Она включает в себе:

1. Эмоциональную сторону: восприимчивость к миру природы, чувство удивления, восторженности, эмоционально-положительное отношение к ее объектам, мотивам поведения;

2. Деловую готовность: возможность реализовать свои знания в разнообразных нестандартных учебных и вне учебных ситуациях, желание участвовать в альтруистической деятельности, зачатки «внутренних» мотивов поведения как предпосылки бескорыстия и эмпатии (чувства сопереживания, сочувствия);

3. Интеллектуальную готовность (определенный уровень информированности детей о природе, возрастной уровень эрудиции и познавательных интересов, осознание себя как носителя экологической культуры. Известно, что в педагогическом процессе взаимодействуют три главных компонента: «знания-отношения-поведения». При этом более актуальными для младших школьников являются эмоциональные переживания,

связанные с процессом общения с объектом природы, а также разнообразная деятельность в ней.

Особенности формирования у школьников любви и бережного отношения к природе раскрыты в работах великих учёных Востока.

Народы Центральной Азии имеют экологическую духовность и наследие с древних времен. О том, насколько высок их экологический уровень, мы можем узнать из сведений в священной книге зороастризма «Авесто», из ценных трудов наших великих ученых Мухаммада ал-Хорезми, Абу Насра аль-Фараби, Абу Райхана Беруни, Абу Али Ибн Сино и других. .

Среди народов Средней Азии заслуживает высокой оценки экологическая образованность узбекского народа, передающаяся из поколения в поколение. В этот период наши предки приучали своих детей с момента рождения в семье качеств бережливости, а также использованию природных элементов, таких как вода и почва, только в продуктивном труде. Слово «увол» очень распространено в народе. К сожалению, это редко используется среди нынешнего поколения.

Великий ученый Мухаммад ал-Хорезми (782-847) писал в одном из своих трактатов: Люди, не утаивайте любви от реки. Что Мухаммад ал-Хорезми имел в виду под слезами мира? Может быть, он имел в виду, что речная вода будет расходоваться чрезмерно? Прежде всего он имел в виду, что река и люди должны понять друг друга и найти общий язык, быть во взаимной любви. В 847 году Мухаммад ал-Хорезми написал «Китаб суратал-ард» («Изображение Земли»). Он содержит информацию о мировых океанах, континентах, полюсах, экваторе, цветах, реках и морях, пеплах, лесах и их флоре, фауне, а также о других природных ресурсах - основных ресурсах Земли. В этой брошюре обобщены математика, геология, астрономия, этнография, медицина, а также природные навыки и историко-правовые знания народов мира.

Абу Наср Фараби (870-950). Фараби занимался различными отраслями естествознания, такими как «Калом фил хиз вал микдор» («Слово об объеме и количестве»), «Китаб ал-мабади ал-инсония» («Книга о начале человечества»), «Калам фи узак ал-х, айвон». Старался, уделяя пристальное внимание естественным наукам. Об этом свидетельствует его труд «Об органах животных». Его работы о строении, свойствах и функциях отдельных органов человека и животных, а также об их сходстве и различии составляют основную анатомическую особенность дано в его работе по естественным наукам, таких как «Строение органов человека». Также обсуждаются характеристики их психического состояния. Когда мы говорим о строении и функциях организма человека, то объясняют их взаимозависимостью и целостностью, изменениями в них, то есть болезни в первую очередь вызываются расстройствами пищевого поведения. Предоставляется информация о необходимости профилактики заболеваний, реабилитации и других мероприятий. Фараби различал естественные и искусственные вещи, созданные руками человека. Он заключает, что естественные вещи созданы природой. Он дал подробную оценку огромному влиянию человеческого фактора, естественного и искусственного отбора и других воздействий на природу.

Абу Али ибн Сина (980-1037) был одним из ученых, внесших большой вклад в развитие мировой науки и культуры. Как крупный ученый-энциклопедист, он занимался почти всеми отраслями науки своего времени. Различные письменные источники утверждают, что он написал более 450 произведений. Мы получили 240 его работ. Самый известный труд Ибн Сины — «Законы медицины» — энциклопедия медицинской науки, в которой рекомендуется заниматься физической активностью. Людям, страдающим неврологическими заболеваниями, советует лечиться физическими методами. Ибн Сина — один из основоположников физиотерапии в истории медицины. Сознывая значение внешней среды для организма человека, ученый высказал мнение, что

некоторые болезни распространяются через воду и воздух, то есть вплотную подошел к решению проблемы происхождения болезни: «Некоторые болезни заразные. Это такие заболевания, как проказа, чесотка, оспа, чума, гнойные язвы. В частности, они возникают, когда жилища людей тесны, а соседи больного находятся под ветром.» Философские и естественно-научные взгляды Абу Али ибн Сины изложены в его всемирно известном труде «Китаб аш-Шифа » или «Книга Исцеления».

В книге рассматриваются философские концепции такие как материя, пространство, время, форма и движение, а также такие науки, как математика, химия, ботаника, зоология, геология, астрономия и психология. Ибн Сина большое внимание уделяет натурфилософии, которая охватывает различные вопросы развития всех отраслей науки в его время. В частности, такие науки, как медицина и смежная с ней анатомия, психология, фармакология, терапия, хирургия, диагностика, гигиена, обогатились трудами Ибн Сины рядом новых открытий и поднялись на более высокий уровень. Представления Ибн Сины о различных природных процессах, таких как образование гор, изменение Земли во времени, землетрясения, оказали большое влияние на развитие геологической науки. Наша страна издавна известна миру красотой своей природы. Наши предки берегли природу нашей страны и всегда старались оставить своим потомкам благополучную родину. Великие деятели Абу Райхан Беруни и Абу Али Ибн Сина сказали тысячу лет назад, что пыль и дым сокращают человеческую жизнь, и что поддержание чистоты воды и воздуха и предотвращение образования отходов является вопросом закона. Наши великие деятели создали много научных трудов, посвященных проблемам естествознания. В настоящее время они требуют всестороннего изучения и изучения. Они являются ценным источником решения экологических проблем, защиты окружающей среды и помогают расширить кругозор и знания людей, особенно молодежи.

Использованная литература:

1. Алексеев, С.В. Экологическое образование в базовой школе: методическое пособие/ С.В. Алексеев, Н.В. Груздева, Л.В. Симонова. – СПб.: Специальная литература, 2011. – 102с.
2. Turdieva N. S. Didactic conditions for the formation of attitudes toward education as a value among primary school pupils //Middle European Scientific Bulletin. – 2021. – Т. 10.
3. Турдиева Н. С., Акрамова У. И. Роль Развития Экологического Образования И Экологической Культуры Младших Школьников В Современном Обществе //Барқарорлик ва Етакчи Тадқиқотлар онлайн илмий журнали. – 2021. – Т. 1. – №. 5. – С. 477-483.
4. Ibodovich R. M., Saidova T. N. Problems of teacher mastery in school practice and the history of pedagogical thought //European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). – 2021. – Т. 7. – С. 112-116.
5. Saidovna T. N. Raising the attitude of primary school students to education as a value //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2020. – Т. 10. – №. 10. – С. 506-510.
6. Турдиева Н. С., Акрамова У. И. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДАХ СВЯЩЕННОГО КОРАНА И В ТРУДАХ ВЕЛИКИХ УЧЁНЫХ ВОСТОКА //БАРҚАРОРЛИК ВА ЕТАКЧИ ТАДҚИҚОТЛАР ОНЛАЙН ИЛМІЙ ЖУРНАЛИ. – 2022. – С. 252-257.
7. Turdieva, N. S. (2021). Didactic conditions for the formation of attitudes toward education as a value among primary school pupils. *Middle European Scientific Bulletin*, 10.

8. Turdiyeva, N. (2022). Взгляды наших предков на самообразование. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz)*, 8(8). извлечено от https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/5735
9. Нигора Т. С., Сауле Ж. С. ОСВЕЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОБЛЕМАТИКИ В ДРЕВНЕЙШИХ ПИСЬМЕННЫХ ИСТОЧНИКАХ //International Conference of Education, Research and Innovation. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 93-98.
10. Турдиева Нигора Саидовна. (2023, июнь 20). КОНЦЕПЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ У УЧАЩИХСЯ. INTERNATIONAL CONFERENCE "MODERN PEDAGOGICAL AND PHILOLOGICAL EDUCATION SCIENCES", Rome, Italy. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8059841>
11. Турдиева, Нигора Саидовна, and Умида Исмаиловна Акрамова. "ОСВЕЩЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ПРОБЛЕМАТИКИ В ДРЕВНЕЙШИХ ПИСЬМЕННЫХ ИСТОЧНИКАХ." *PEDAGOGS jurnali* 1.1 (2023): 728-728.